

JIZZAX VILOYATIDA SANOAT KORXONALARINI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6557903>

Baxriddinov Furqat Saloxiddinovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: *Maqolada Jizzax viloyatida sanoat korxonalarini rivojlanishi dinamikasi va tendensiyalarini tahlil etish asosida tarmoq taraqqiyotini jadallashtirish imkoniyatlari yoritilgan*

Kalit soʻzlar: *sanoat tarmoqlari, resurslar, foydali qazilmalar, qayta ishlash, konchilik sanoati, modernizatsiya, qayta jihozlash, diversifikatsiya, investitsiya*

Jizzax viloyati Oʻzbekiston Respublikasining markaziy qismida joylashgan boʻlib, uning maydoni 21,2 ming kv.km ga teng va mamlakatimiz jami yer maydonining 4,7 foizini tashkil etadi.

Viloyat hokimligi rasmiy veb-sayti ma'lumotlariga koʻra hududda oltin, mis, volfram, volostanit, qoʻrgʻoshin, rux, ohaktosh, marmar, silikat va boshqa qurilish materiallari zahirasi mavjud boʻlib, sanoat tarmoqlarini barqaror rivojlantirishning ulkan zaxiralariga ega. Jumladan, viloyatda tabiiy resurslarga boy 94 ta kon aniqlangan. Shundan, 1 ta oltin, 2 ta kumush, 3 ta rangli metall konlari mavjud. Mineral xom ashyo resurslarining asosiy zaxirasi Baxmal, Gʻallaorol, Sh.Rashidov, Forish, Zafarobod tumanlari hududlarida toʻplangan [1].

Viloyatdagi ishlab chiqarish [sanoat](#) tarmoqlarini hududiy jihatdan Jizzax, Gʻallaorol, Dashtobod, [Doʻstlik](#) shaharlaridagi sanoat zonalariga boʻlish mumkin. Sanoat tarmoqlaridan foydali qazilmalarni qazib chiqarish, paxtani qayta ishlash, [qurilish materiallari](#) ishlab chiqarish, [elektrotexnika](#), oziq-ovqat, kimyo, [engil sanoat](#) korxonalari rivojlangan. Viloyatda qurilish materiallari, oziq-ovqat mahsulotlari, xalq iste'moli mollari ishlab chiqaruvchi korxonalarining salmogʻi yuqori. [Dashtobod](#)da qurilish materiallari, [Baxmal](#)da marmar va [gʻisht](#) zavodlari, Dashtobod va Doʻstlikda un kombinatlari, [mebel](#) fabrikalari shular jumlasidan.

Jizzax viloyatida konchilik sanoati ham rivojlangan boʻlib, [Marjon](#) buloq [oltin](#) koni, Qoʻytoshdagi ohak, vollastonit, volfram, Koʻtarmada ohak, Uchquloqda [qoʻrgʻoshin](#) konlari faoliyat koʻrsatmoqda. Maʼlumotlarga koʻra “viloyatda foydalanilmayotgan 53 ta noruda foydali qazilma konlari faoliyatini yoʻlga qoʻyib, qurilish materiallari ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyish ustida ish olib borilmoqda. Natijada 5 ta qurilish toshlari, 2 ta ohaktosh, 6 ta

sement, 20 ta pishirilgan g'isht, 1 ta o'tga chidamli materiallar, 1 ta gips, 2 ta keramzit, 4 ta qurilish qumi, 3 ta tabiiy qoplama toshlar, 3 ta qum-shag'al, 3 ta marmarli oniks, 1 ta plotin, 1 ta vallasstonit va dala shpati, 1 ta shisha uchun xomashyo konlari ishga tushiriladi" [2].

O'tgan 2017-2021 yillarda viloyatda sanoat mahsuloti ishlab chiqarish joriy narxlarda 2548,8 dan 8704,1 mlrd. so'mga yoki 3,4 martaga, iste'mol tovarlari ishlab chiqarish esa 1299,5 dan 3981,3 mlrd. so'mga yoki 3,1 martaga oshgan (1-rasm)

1-rasm. Jizzax viloyatida sanoat mahsuloti va iste'mol mollari ishlab chiqarish dinamikasi, mlrd. so'mda

Manba: Jizzax viloyati Statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida tuzilgan

Jizzax viloyatida sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishning o'tgan yillrga nisbatan o'sish dinamikasi o'zgaruvchan tendensiyani namoyish etgan. Jumladan, 2017-2020 yillarda eng yuqori o'sish ko'rsatkichi 2020 (118,4 %), eng past ko'rsatkich esa 2019 yilga (103,5 %) to'g'ri keldi (1-jadval).

1-jadval

Jizzax viloyati sanoati mahsulotining o'sish dinamikasi

Ko'rsatkichlar	2017 y.	2018 y.	2019 y.	2020 y.	2021 y.
Sanoat mahsuloti ishlab chiqarishning o'sish surati, o'tgan yilga nisbatan %da	111,2	108,9	103,5	118,4	110,2
Iste'mol mollarini ishlab chiqarishning o'sish surati, o'tgan yilga nisbatan %da	109,5	106,7	101,3	116,7	136,4

Manba: Jizzax viloyati Statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida tuzilgan

Iste'mol mollarini ishlab chiqarishning o'tgan yillarga nisbatan o'sish suratlari ham o'zgaruvchan tendensiyani namoyish etgan. Jumladan, 2017-2020 yillarda eng yuqori o'sish ko'rsatkichi 2021 (136,4 %), eng past ko'rsatkich esa 2019 yilga (101,3 %) to'g'ri keldi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2013 yil 18 martdagi "Jizzax erkin iqtisodiy zonasini barpo etish to'g'risida"gi PF-4516-sonli farmoniga asosan tashkil etilgan Jizzax erkin iqtisodiy zonasida bugungi kunda 15 ta xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalar faoliyat olib bormoqda.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 26 apreldagi 213-sonli "2022-2026 yillarda Jizzax viloyati hududlarini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va aholi turmush darajasini yanada yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qaroriga muvofiq qabul qilingan kompleks dasturga asosan Jizzax viloyatida 2022-2026 yillarda sanoat mahsulotlari hajmini deyarli 1,8 baravar, ya'ni 10,0 trln. dan 17,9 trln. so'mgacha oshirish ko'zda tutilgan.

Tadqiqotlarga ko'ra bugungi kunda Jizzax viloyatida sanoat tarmoqlarining rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan quyimdagi omillar mavjud:

- viloyatdagi barcha sanoat korxonalari ham to'liq quvvat bilan ishlaymabapti (2020 yilda 427 ta korxonada 100 foiz, 220 tasi 75 foiz, 152 tasi 50 foiz, 110 tasi 25 foiz quvvat bilan ishlagan [2]);

- viloyatda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sanoat usulida qayta ishlash darajasi juda past bo'lib, atigi 1,2 foizni tashkil etadi;

- sanoati korxonalarida yuqori unumli, energiya sig'imi past va resurs tejamkor zamonaviy innovatsion texnologiyalar yetishmaydi;
- yangi ishlab chiqarish loyihalarini amalga oshirish uchun korxonalar va aholi mablag'larini jalb etish imkoniyati pastligi, tijorat banklari foiz stavkalari yuqoriligi va kredit uchun garov ta'minoti yetishmasligi;
- tarmoqda korxonalarining debitorlik va kreditorlik qarzdorligi sezilarli darajada o'sib borayotganligi va boshqalar.

Fikrimizcha, viloyatda sanoat tarmoqlarini jadal va barqaror rivojlantirish uchun quyidagi tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

1. Texnologik jarayonlarni takomillashtirish hamda xomashyo, material va energiya resurslari sarf me'yorini tushirish hisobiga tannarxni pasaytirish va ishlab chiqarish xarajatlarini qisqartirish.

2. Eski texnika vositalari va asbob-uskunalarini foydalanishdan chiqarish va ishlab chiqarishni zamonaviy texnika va texnologiyalar bilan jihozlash.

3. Ishlab chiqarilayotgan mahsulot assortimentini kengaytirish va diversifikatsiyalash.

4. Mahalliy xomashyo va materiallardan foydalanish darajasini oshirish/

5. Mahalliy xomashyoni chuqur qayta ishlash asosida ichki va jahon bozorida xaridorgir bo'lgan raqobatbardosh tayyor mahsulotlar hamda yarim fabrikatlar, jumladan, bo'yalgan ip, mato, ishlov berilgan teri, trikotaj, tikuvchilik, poyabzal va attorlik-charm buyumlari ishlab chiqarish hisobidan to'qimachilik hamda charm-poyabzal sanoati tuzilmasini yanada yaxshilash

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Jizzax viloyati hokimligining rasmiy veb-sayti. <https://jizzax.uz.html>.
2. <https://jizzax.uz/4761-zhizzah-viloyati-sanoati-pandemiyagacha-va-karan-tin-yumshatilgandan-sng-nima-zgardi.html>.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 26 apreldagi 213-sonli "2022-2026 yillarda Jizzax viloyati hududlarini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va aholi turmush darajasini yanada yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori. www.lex.uz.